

ZAMONAVIY DEFEKTOLOGIYA TA'LIMIDA INNOVATSION TREND VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI

Berdikulova Charos Alikulovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381595>

Аннотация. Maqolada zamonaviy defektologiya ta'limida innovatsion trend va texnologiyalardan foydalanish masalalari tahlil etilgan. Maxsus pedagogikada zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llari yoritilgan. O'qitish jarayonida qo'llanuvchi interfaol usullarning turlari va amaliy natijalari hamda bu boradagi xalqaro tajriba muhokama qilingan.

Калит so'zlar: defektologiya, maxsus ehtiyojli bolalar, virtual reallik (VR), augmentativ reallik (AR), aqlli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt texnologiyalari, korreksion ta'lim metodlari.

Аннотация. В статье анализируются вопросы инновационных тенденций и использования технологий в современном дефектологическом образовании. Освещены пути использования современных образовательных технологий в специальной педагогике. Обсуждались виды и практические результаты интерактивных методов, используемых в учебном процессе, а также международный опыт в этом отношении.

Ключевые слова: дефектология, дети с особыми потребностями, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), умные образовательные платформы, технологии искусственного интеллекта, коррекционные методы обучения.

Abstract. The article analyzes the issues of innovative trends and the use of technologies in modern defectological education. The ways of using modern educational technologies in special pedagogy are highlighted. The types and practical results of interactive methods used in the educational process, as well as international experience in this regard, were discussed.

Keywords: defectology, children with special needs, virtual reality (VR), augmented reality (AR), smart educational platforms, artificial intelligence technologies, correctional teaching methods.

Hozirgi kunda zamonaviy pedagogikada shunday ta'lim modellari yaratildiki, ularga texnologik jarayon sifatida yondashilib, ma'lum sharoitlar va belgilangan vaqt ichida ko'zlangan ta'lim maqsadlariga erishishni kafolatlaydi va keng imkoniyatlar yaratadi. Innovation pedagogika ta'limning ilmiy bilimlar, metodologiyalarini jamiyat rivojlanishi, ta'limga qo'yilayotgan ijtimoiy buyurtmaning jahon talablari darajasiga bog'liq holda moslashuvchanligi deb talqin etish mumkin.

Hozirgi kunda ta'lim sohasidagi innovatsion yondashuvlar, ayniqsa, defektologiya yo'nalishida, jamiyatda teng huquqlilik va inklyuzivlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi uchun yangi pedagogik va texnologik yechimlar zarur bo'lib, bu esa zamonaviy defektologiya ta'limi an'anaviy yondashuvlar bilan birga innovatsion trendlar va texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Ta'limni texnologiyalashtirishning asosini ta'lim jarayoni va uning samaradorligini oshirish hamda ta'lim oluvchilarni berilgan sharoitlar, ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o'quv natijalariga erishishlarini kafolatlash maqsadida to'liq boshqarish g'oyasi tashkil etadi.

Innovatsion texnologiyalar, xususan, virtual reallik (VR), augmentativ reallik (AR), aqlli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt texnologiyalari va multimedia vositalari, ta'lim jarayonining

sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashish, ularning bilim olishdagi muammolarini bartaraf etish va o‘qitish jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy trendlar ta‘lim tizimiga inson markazli yondashuvni joriy etishni talab etadi, bu esa o‘quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olib ishlashga imkon yaratadi. Ayniqsa, defektologiya ta‘limida ushbu texnologiyalar o‘quvchilarning rivojlanish jarayonini tezlashtirishga va ularni ijtimoiy muhitga integratsiya qilishga yordam beradi.

Defektologiya sohasidagi innovatsiyalarning ahamiyatini chuqur o‘rganish va ularni amalga oshirish bugungi kun ta‘limi oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Defektologiya ta‘limida an’anaviy yondashuvlar uzoq tarixiy jarayonlarda shakllangan bo‘lib, maxsus ehtiyojli bolalarni ta‘lim-tarbiya qilishga alohida yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish bilan bog‘liq holda rivojlangan. Bu yondashuvlar ko‘pincha pedagogik, psixologik va tibbiy asoslarga tayangan holda ishlab chiqilgan.

An’anaviy yondashuvlarning asosiy maqsadi bolalarning nuqsonlarini minimallashtirish va ularning ijtimoiy muhitda to‘laqonli ishtirokini ta‘minlashdir. Ushbu yondashuvlar ko‘pincha funksional ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, ularni quyidagi asosiy jihatlarida kuzatish mumkin: bularga bolalarning fizik va psixik nuqsonlarini to‘g‘rilashga qaratilgan maxsus mashqlar va dasturlarni o‘z ichiga olgan - korreksion ta‘lim metodlari; bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularga moslashtirilgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqishdan iborat bo‘lgan - modulli ta‘lim dasturlari hamda bolalarning ehtiyojlarini aniqlash uchun ilmiy-amaliy tekshiruvlarni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan diagnostik yondashuvlardir.

Eng ko‘p qo‘llaniladigan an’anaviy metodlardan biri “logopedik mashg‘ulotlar” bo‘lib, ularning maqsadi nutq nuqsonlarini bartaraf etishdir. Bunda korreksion ta‘lim jarayonida individual yondashuv bolaning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olishda muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Shuningdek, pedagogik o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda ijtimoiylashuv ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. An’anaviy ta‘limda bu jarayon turli amaliy mashg‘ulotlar, rolli o‘yinlar va ijtimoiy muhitda o‘zini tutish qobiliyatini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. G.P.Ishinaning ta‘kidlashicha, “Jamiyatda teng huquqlilikni ta‘minlash uchun defektologiya ta‘limiga alohida e‘tibor qaratish lozim” [2].

Defektologiya ta‘limida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday texnologiyalar o‘quv jarayonini individuallashtirish, motivatsiyani oshirish va o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Masalan, multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali duduqlanish va boshqa nutqiy nuqsonlarni bartaraf etishda maxsus mashqlar amalga oshiriladi. Tadqiqotlarda qayd etilganidek, elektron ta‘lim vositalari nutq korreksiyasini samaraliroq qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar interfaol usullarni qo‘llashga imkon beradi. “Keys-metod”, “klasterlar” va “geymifikatsiya” kabi metodlar ta‘lim jarayonini jonli va samarali qiladi. Xususan, defektologiya ta‘limida bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda virtual trenajyorlardan foydalanish muhim sanaladi [3].

Jahon amaliyotida ma‘lum bo‘lgan yana bir muhim trend — virtual reallik va sun‘iy intellektidan defektologiyada foydalanishdir. Masalan, Avstraliyada VR texnologiyalari nutq nuqsonlarini korreksiya qilishda qo‘llanilmoqda. O‘zbekistonda ham bu sohada eksperimental loyihalar yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan birga, inklyuziv ta‘limda maxsus dasturlar va interaktiv vositalardan foydalanish ta‘lim jarayonini barcha bolalar uchun qulay va teng imkoniyatli qiladi.

“Smart board” kabi vositalar bolalarning ko‘rish va eshitish qobiliyati nuqsonlarini bartaraf etishda qo‘llaniladi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida Smart Education va virtual hamda augmentativ reallik (VR/AR) texnologiyalaridan foydalanish ko‘plab sohalarda samarali bo‘lib, defektologiya ta‘limida ham ular alohida o‘rin tutadi. Aqlli ta‘lim platformalari ta‘lim jarayonini individuallashtirish va personallashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun o‘quv rejalarini avtomatik sozlash yoki ularning ta‘lim jarayonini monitoring qilish orqali natijadorlikni oshirish mumkin.

Aqlli platformalar sun‘iy intellekt (AI) va ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali har bir o‘quvchining individual ehtiyojlarini o‘rganib chiqadi va ularga mos topshiriqlar taqdim etadi. Bu, ayniqsa, kognitiv yoki sensor nuqsonga ega bolalar uchun o‘quv jarayonini qulaylashtiradi. Masalan, Koreya, Finlyandiya va Yaponiya kabi mamlakatlarda Smart Education platformalari orqali maxsus ehtiyojli o‘quvchilar uchun masofaviy ta‘lim dasturlari muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Defektologiya sohasidagi xalqaro trendlar ta‘lim jarayonini yanada samarali, inklyuziv va innovatsion qilishga yo‘naltirilgan. Jahon tajribasida sensorlik nuqsonlarini bartaraf etishda yangi texnologiyalardan foydalanish, individuallashtirilgan yondashuvlar, shuningdek, inklyuziv ta‘lim konsepsiyasini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tajribada individual ta‘lim dasturlarini yaratish muhim ahamiyatga ega. Masalan, AQSh va Yevropa davlatlarida “Individualized Education Program (IEP)” faoliyat ko‘rsatib, har bir o‘quvchining ehtiyojlariga mos ta‘lim yo‘nalishlari ishlab chiqilmoqda [4]. Bu tajriba O‘zbekistondagi defektologiya ta‘limi uchun ham ahamiyatlidir.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida inklyuziv ta‘limni joriy etish jarayoni BMTning “Inklyuziv ta‘lim bo‘yicha global strategiya”si asosida amalga oshirilmoqda. 2023 yilda Inklyuziv ta‘lim bo‘yicha milliy dastur tasdiqlandi. Bu dasturda xalqaro trendlarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish, ya‘ni raqamli platformalar va maxsus multimedia vositalaridan foydalanish nazarda tutilgan.

Ta‘lim metodlarini tanlashning mezoni – dars jarayonida tahsil oluvchilar sonini hisobga olishdir. Agar ularning soni ko‘p bo‘lmasa, u holda faol o‘qitish metodlaridan foydalanib, o‘qitishni jadal sur‘atlarda olib borish mumkin bo‘ladi. Agarda ko‘p bo‘lsa, ularning har biriga e‘tibor berish uchun vaqt yetishmasligi natijasida tahsil oluvchilarni boshqarish murakkablashadi. Bunda o‘quv materialini bayon qilishda ko‘proq og‘zaki usullardan ma‘ruza, hikoya, tushuntirishlardan foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi [5].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, zamonaviy defektologiya ta‘limida innovatsion trend va texnologiyalardan foydalanishda quyidagi jihatlar maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- maxsus ta‘lim ehtiyojlariga moslashtirilgan Smart Education platformalarini joriy qilish orqali o‘quv jarayonini personallashtirish va nazorat qilish imkoniyatini yaratish.

- virtual va augmentativ reallik vositasida turli qo‘llanma va trenajyorlar yaratish orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvini va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish.

- defektologiya ta‘limi uchun mobil ilovalarni yaratish. Bu ilovalar bolalarning kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirish, nutq korreksiyasi yoki motivatsiyani oshirish uchun qo‘llaniladi.

- sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, o‘quvchilarning o‘qish natijalarini tahlil qilish va ularning individual rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash.

- innovatsion texnologiyalarni samarali qo‘llash uchun pedagoglarni qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish. Bu ularning professional ko‘nikmalarini oshirishga va ta‘lim jarayonida zamonaviy yondashuvlarni faol joriy qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Петрова Е.Е., Дегтярёва Л.И., Тиндетникова Е.Г. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивной школе: методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2013. – 115 с.
2. Ишина Г.П., Гурина Л. Е., Мурылева И.С. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: моделирование образовательных программ. — М.: Юрайт, 2023. — 363 с.
3. Шаповал И. А. Основы дефектологии. — М.: Инфра-Инженерия, 2024. — 140 с.
4. Children with severe multiple disabilities: review of foreign literature. Journal of Modern Foreign Psychology. January 2022. 11(2):101-112
5. D.B.Yakubjanova. Defektolog-talabalarning bilim va malakalarini pedagogik texnologiyalar asosida shakllantirish yo‘llari. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoe obrazovanie, 2017, 10.